

процесі аналізу складних процесів і систем, що складаються з ланцюжків взаємозв'язків. Як відомо, організації, що надають товари й послуги, належать до класу складних соціотехнічних систем, що не тільки змінюються в часі, а й мають функціональну потребу здійснювати вибір шляху свого розвитку. Тому на ефективність управління істотно впливає обмеженість можливостей людини в роботі з комплексною та змінною в часі інформацією.

УДК 311

Ю.Є. Приданникова

Заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області

СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

Відповідно до Національної економічної стратегії на період до 2030 року підвищення рівня добробуту населення є головною метою державної політики [1].

Матеріальний добробут населення є результатом взаємовпливу суспільно-економічних явищ і процесів, які комплексно характеризують рівень і якість життя населення та стан розвитку економіки в умовах визначених місця і часу з погляду можливості прийняття коректних управлінських рішень для реалізації соціальної та економічної політики [2–4].

Відповідно до сформованої системи статистичних показників економічного зростання та матеріального добробуту населення країни, що містить 114 показників (83 показники-стимулятори та 31 показник-дестимулятор) здійснено комплексну статистичну оцінку досягнутого рівня економічного зростання та матеріального добробуту населення регіонів України за 2018 р. за групами показників рівня та якості життя населення, а також реального сектору та надання послуг. Стандартизацію та рейтингування значень досліджуваних показників здійснено за допомогою методу комплексних статистичних коефіцієнтів [5–8].

Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів за вихідними даними для регіонів України у 2018 р. на основі запропонованої системи показників дозволило обчислити комплексні коефіцієнти

економічного зростання ($K_{вe}$) та матеріального добробуту населення ($K_{в_{мд}}$), а також підсумковий комплексний коефіцієнт як їх суму ($K_{в_{емд}}=K_{вe}+K_{в_{мд}}$) [9–11].

Визначено, що на рівень показника $K_{в_{емд}}$ більшою мірою впливає $K_{вe}$, ніж $K_{в_{мд}}$. Оскільки формування матеріального добробуту здійснюється на основі стану справ в економіці, то таке співвідношення коефіцієнтів у контексті дослідження характеризує достатність окремого регіону (рис. 1).

Рис. 1. Структура значень $K_{в_{емд}}$ регіонів України у 2018 р. (відсортовано за значенням $K_{вe}$ у порядку покращення рейтингу регіонів даного показника)
Джерело: розраховано і побудовано автором.

З метою встановлення рівня взаємозв'язку досліджуваних сфер (нестійкий/стійкий) розроблено формулу $K_{емд}$ та застосовано шкалу оцінки залежностей методу статистичних рівнянь залежностей (стійким взаємозв'язок вважається за рівня $K \geq 0,7$) :

$$K_{емд} = 1 - \frac{K_{в_{емд}}}{n},$$

де $K_{емд}$ – коефіцієнт взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення, значення якого змінюються від нуля до одиниці, при чому чим ближче значення до одиниці, тим вищим є рівень розвитку взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення окремого регіону; $K_{в_{емд}}$ – комплексний коефіцієнт вагомості відхилень, визначений на основі методу комплексних статистичних коефіцієнтів сумарно за сферами оцінювання (комплексна оцінка економіки та матеріального добробуту населення); n – кількість показників, включених в розрахунок.

За значенням розрахованих коефіцієнтів стійкий зв'язок середнього рівня зафіксовано лише в м. Києві, що свідчить про необхідність вирівнювання регіонального розвитку в Україні. Отримані результати стали основою для розробки науково-методичних положень статистичного

моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей на основі вихідних даних за 2018 р. – значень досягнутого рівня економіки (K_e) і матеріального добробуту населення ($K_{мд}$).

Застосування методу статистичних рівнянь залежностей дозволило визначити наявність стійкого прямого лінійного зв'язку між досягнутими рівнями економіки K_e та матеріального добробуту населення $K_{мд}$ та сформулювати відповідну статистичну модель їх взаємозв'язку:

$$y_x = 0,6081 \left(1 - 0,6088 d \frac{x_i}{x_{\max}} \right)$$

На основі отриманої моделі визначено необхідну зміну чинника K_e для кожного регіону України з метою досягнення нормативного рівня матеріального добробуту $K_{мд}$. Такий підхід дозволив визначити фіксоване кількісне індикативне значення K_e , де за умови його досягнення очікується нормативний рівень $K_{мд}$ для статистичного забезпечення управління в галузі державної політики стосовно економічного зростання та матеріального добробуту населення.

Список використаної літератури

1. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року : постанова КМУ від 03.03.2021 № 179 // База даних «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.05.2021).
2. Парфенцева Н. О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: розвиток і впровадження : монографія. Київ : ВПД «Формат», 2009. 600 с.
3. Deaton A. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton : Princeton University Press, 2013. 360 p.
4. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : монографія. Київ : Знання, 2007. 311 с.
5. Кулинич О. І. Економетрія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. Хмельницький : Поділля, 2003. 215 с.
6. Кулинич Р. О. Програмне забезпечення статистичних методів : персональний сайт Кулинича Р. О. URL: <http://www.kulynych.in.ua/software-statistical-methods> (дата звернення: 08.05.2021).
7. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики : підручник. 7-ме вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2015. 239 с.
8. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт Державної служби статистики України. URL: <http://ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 08.05.2021).
9. Кулинич Р. О., Приданникова Ю. Є. Комплексна статистична оцінка взаємозв'язку економіки та матеріального добробуту населення. *Tradiție Și Inovare În Cercetarea Științifică Ediția a VIII-A* : Materialele Colloquia Professorum din 12 octombrie 2018. Bălți : Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, 2019. P. 168–172.

10. Приданникова Ю. Є. Можливості статистичних методів для дослідження взаємозв'язків суспільно-економічних явищ і процесів. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2017, № 3. С. 16–25.

11. Приданникова Ю. Є. Статистичне моделювання чинників економічного зростання та рівня матеріального добробуту методом статистичних рівнянь залежностей. *Нові джерела та методи поширення даних у статистиці* : зб. текстів доповідей за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, м. Київ, 04 грудня 2020 р. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2020. С. 127–132.

А.А. Сусленко

Д.э.н, Бельцкий Государственный Университет им. «Алеку Руссо»

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Abstract: this paper is a scientific approach in elucidating the most important issues, challenges and perspectives on the innovation activity of universities in the Republic of Moldova. In the context of the transition to online education, with the intensification of the pandemic crisis, universities were quickly forced to adapt to new regulations and requirements imposed by the transition to online education, a form of education unknown to Moldovan academics, and difficult to transpose in practice. Thus, in the context of restrictions and new regulations, it was necessary to move quickly from traditional, classroom, to online education. With multiple problems, ambiguities and obstacles, this process was successfully carried out, contributing decisively to the modeling of the education system in the Republic of Moldova. Innovation development was a priority, and made possible the transition to the new requirements imposed on the Moldovan higher education system by the new regulations. The research methodology focused on the use of several methods such as: analysis, synthesis, indication, deduction, scientific abstraction, comparative analysis.

Key Words: higher education institutions, innovation development, innovations, online education, innovation potential.

Университет является учреждением, в котором преобладает академическая среда, основанная на инновационной культуре, это место, где рождаются идеи, где создаются новые формы деятельности в обществе, где применяются новые методы обучения. Университет не может существовать